

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Rimpfinghofen.

8^a.

G. Löffelt.

16. 8. 39.

Erklärung des Wortes Kunstgefühle.

Gefühle. Wir können uns heute nicht ganz in eine Kunstgattung (z. B.: Gotik oder Romantik) hineinfinden. Wir können aber die Erzeugnisse dieser Zeit verstehen. Wir müssen subjektive Gefühle schreiben.

Kunst. Zur Kunst gehört Umgebung. Eine Umgebung können wir nicht überleben. Ein Künstler wird physisch in unserer Welt als seine Mitmenschen. Man sagt, es sei ein Genie. Jedes Genie muß seine Veranlagungen durch Übung ausbilden. Unsere großen Genies waren alle fleißig. Die Genies waren ihre Zeit nicht verloren und verstehen oft von ihre Zeit nicht verloren (Leonardo da Vinci: im 1500: Erfindungen).

Goethe war im Universalgenie.

Andere Kunstgenies: Franz Schubert (stark geistig eingeschränkt); Lauf; Robert Schumann (stark geistig eingeschränkt); Brahms (stark geistig eingeschränkt).

Einteilung in drei Hauptgruppen.

Man wird von Kunst sprechen, wenn man ein bestimmtes Kunst (Architektur, plastik, Malerei, Kunstgewerbe).

I. Architektur. Bei der Architektur ist immer ein Zweck dabei. Arten der Bauten:

1. Tierbauten (Kunstanbauten);
2. Menschbauten (weltliche Bauten);
3. Bürgerbauten.

II. Plastik.

1. Plastik (vorgestellt in übermäßiger Größe oder Kleinplastik);
2. Relief (Hochrelief, Flachrelief (gold)).

III. Malerei.

1. Mineralische Malerei oder Mineralien;
2. Färberei (Alfarben, Schafffarben, Farne).

farben, Laftall);

3. Größte Künfte (Holzschnitt, Linolschnitt);

4. Kleinste Zeichnung (Konturierung, Kupferstich
u.ä.).

IV. Künftegenossenschaft. Jugendkämpfe sind dem täglichen
Leben verloren in Künftekämpfe Form gebracht.

Die Künfte sind die Kämpfe als Werk. Aufgabe 23. 8. 39.
Die Künfte sind, das bedeutendste der Kämpfe das zu =
Hallen. Wenn wir in Kontur darstellen wollen,
müssen wir tiefer betonen. -

Hilgenstein.

Romanik.

Der 800 (u. 900). Was der Romanik gab es

selbstständig nach dem Hilgenstein. Ein plötzliches
Aufkommen einer Künfte gibt es nicht. Alles
was es ist ist entweder. Romanische Künfte

Die Flamme ist der Geist des Lebens. Die
Geist kennt seiner Personlichkeit. Die Geist-
seife ist der Wort des Lebens. Die Lebens-
seife kennt seiner Personlichkeit. Die Geist kennt seiner
Personlichkeit. Die Lebens kennt seiner Personlichkeit.

Renaissance.

Mitte des 15. bis Anfang des 17. Jahrh.

Wiedererweckung des klassischen Werts. Die Renaissance
hat ihren Ursprung in Italien. Die klassische
Kunst des Altentums ist wieder von Frankreich
gekommen. Wir haben die klassischen Werte
des Renaissance mit ihren eigenen Werten
belegt (ihre Werte). - In der Zeit der Renaissance
wird der Wort als Personlichkeit gesehen.
Wir finden einen Personlichkeits
Wort seife seife. Wir haben Bilder von
allen großen Zeitgenossen, die wurde des Worts

gegründet sind.

11. 10. 39.

In der Renaissance legt sich die Landschaft
an den klassischen Stil an. Hier haben in der
Renaissance Landschaftsbilder und Portraits.

Barock. (überladen).

17. Zeichensprache. Barock ist für uns heute
stark zu überladen, stark zu formhaft
(Landschaft, Abstraktion usw.). Hier haben Stoff =
Inhalt so gut wie keinen Barock. In
Formen ist die Wirkung der Barock nicht beim
Künstler vorhanden. Barock ist bis zur äußersten
Formhaftigkeit vor. Das über das Barock ist
äußerst gering. Die Zeit des Barock war fast
unerschwinglich. Ein Barockbild wirkt gering.
Die Entstehung des Lichtes ist für das Barock
typisch. In der Landschaft werden alle Linien
abgerundet. Hier finden im Barock keine

weltliche Frauen (Tagenstoffe der Frauen im
Römer). Das Bürokratism fördert das Portrait.

Hier haben früher Baronbilder im Gitar =
gibt sich auf kirchliche Bilder.

Künstler: Michelangelo, Antonio da Sangallo,
Jacob Jansz Rubeus, Luca Giordano, Rambrecht.

Podoko. (Zirkon).

18. Gefühlszust. Von einer kirchlichen Kunst
kann man überführt nicht mehr sprechen. Geist-
Stunde ist das Ursprung. Der Ursprung des Podoko
ist in Frankreich. Das Podoko ist die letzte Zeit =
orknung des Barock. Das im Barock günstig
und stark war, wird im Podoko Zirkon.
Nun an der Abtönung erkennet man die
Podokomplexe. Die Leiten des Podoko sind
klein und zirkulär. Hier finden sich Ursprung
und Ursprung.

Kämpfer: Antoine Blottrou, Quentin de Lata
Lisard, Loutrot, Fortin und Loignon.

Ernst Gold.

Forsteri - Abformung.

Brust und links der Eingang des ~~in der letzten~~
 Ringelzug bei Hofen zwei ~~überwiegend~~
 großen Bronzefragmenten von derselben
 Größe die Forsteri und Abformung vor-
 zuziehen sollen. Wenn wir die beiden
 Fragmenten miteinander vergleichen, so
 sehen wir, daß die Figur der Forsteri
 leichter und ~~etwas~~ ^{etwas} ~~leichter~~ ^{leichter} ist, als die der
 Abformung. Die Hülle im Pfand zeigt
 Abformung der. Die die Abformung ist
 bei der Figur der Abformung mehr als
 begrenzt, als bei der der Forsteri. Die
 Abformung ist der Natur der Natur.
 Ihre Aufgabe ist der Kampf. Es ist für
 im Leben notwendig. Man glaubt
 eine Abformung ist bei der dem. Die
 Handhabung ist nicht die der Figur der
 Abformung besonders anhängig.

